

Editorial

Hipótesis Alternativa es el Boletín de la Asociación Internacional para la Educación Estadística (International Association for Statistical Education, IASE) para Venezuela.

Tiene como objetivo divulgar información profesional y documentos de interés para la comunidad de educación estadística en Venezuela. Así como servir como puente entre los miembros locales e IASE, incluyendo la transmisión de información sobre las actividades de IASE y dando a conocer las nuestras en la asociación.

Esperamos contar con el apoyo de la comunidad interesada en la Educación estadística en Venezuela, para aumentar el número de colaboradores y mejorar nuestros mecanismos de distribución.

¿Por qué una Asociación?

Hoy día la Estadística se reconoce como una parte crucial de la educación de los estudiantes en muchas disciplinas, y se usa en el trabajo profesional de un número creciente de personas. *De hecho, se dice que la estadística es estudiada por más estudiantes de nivel post-secundario que ninguna otra materia.* Hay, por tanto, un gran número de personas involucradas en la enseñanza de la estadística y es más importante que nunca que se enseñe bien y con entusiasmo.

Adicionalmente, en la última década, la estadística ha sido reconocida como un componente esencial del currículo escolar y se han hecho recomendaciones para introducir los conceptos estocásticos en la escuela a todos los estudiantes, desde una edad temprana. Ello ha llevado a la producción de materiales instruccionales para la escuela primaria y secundaria en muchos países y a un interés creciente por los estudios sobre enseñanza, aprendizaje y evaluación.

La Asociación Internacional para la Educación Estadística (International

Association for Statistical Education, IASE), una sección del Instituto Internacional de Estadística (International Statistical Institute, ISI), trata de ayudar a las personas implicadas en esta tarea. Su propósito es ayudar a mejorar la educación estadística en todos los niveles, desde la escuela primaria hasta la formación de profesionales, a escala internacional. Los métodos modernos de enseñanza, incluyendo los avances de la tecnología, pueden ayudarnos a hacer llegar los conceptos estadísticos y las formas de razonamiento estadístico a una audiencia con un rango muy amplio de capacidades e intereses profesionales. Al trabajar juntos como parte de una comunidad Internacional de educadores estadísticos, podemos estar mejor informados y mejor preparados para los desafíos futuros.

Conferencia Internacionales

La Asociación enfatiza la cooperación Internacional y el intercambio de información por medio de sus publicaciones y conferencias y proporciona la oportunidad de formar parte de una comunidad internacional de personas interesadas en la educación estadística. IASE ofrece a sus miembros la oportunidad de asistir a un congreso internacional sobre educación estadística al menos una vez al año. Para ello organiza y patrocina una serie de conferencias localizadas en lugares lo más dispersos geográficamente que sea posible, para que sean accesibles a asistentes de muchas localidades diferentes.

El más importante evento es la Conferencia Internacional sobre Enseñanza de la Estadística (International Conferences on Teaching Statistics, ICOTS), que se celebran cada cuatro años y cubre todos los aspectos de la educación estadística. La siguiente, ICOTS-6, se celebrará en Durban, Sudáfrica en Julio del año 2002.

Otro congreso importante es la Round Table Conference, celebrada cada cuatro años, que se concentra en un tema específico de investigación. También se celebran reuniones sobre temas organizados por IASE dentro de las Sesiones Bianuales de ISI, y se organiza un grupo de trabajo en los Congresos Internacionales de Educación Matemática (International Congress on Mathematical Education, ICME), cada cuatro años. Ocasionalmente hay reuniones satélite asociadas con los congresos de ISI o ICME.

Recientemente IASE tiene una implicación creciente en nuevas iniciativas como el International Research Forum *Statistical Reasoning, Thinking, and Literacy*, SRLT, y miembros de IASE coordinan el grupo de estocástica en las reuniones de PME, Psychology of Mathematics Education, PME. En 1999 PRESTA (*Programme de Recherche et d'Enseignement en Statistique Appliquée*) e IASE organizaron conjuntamente la Conferencia Internacional sobre Experiencias y Perspectivas en la Enseñanza de la Estadística, celebrada en Florianópolis, Brasil. Siempre que es posible, IASE trata de ayudar en otras colaboraciones internacionales.

En 1999 la principal tarea de IASE fue organizar las sesiones de trabajos invitados y contribuidos sobre educación estadística en la 52 Sesión de ISI, celebrada en Helsinki, resúmenes de los cuales se han publicado en la IASE Review Newsletter disponible en Internet en

<http://www.swin.edu.au/math/iase/newsletters.html>.

Es muy esperanzador ver el crecimiento del número de sesiones de educación estadística en los congresos de ISI, desde la primera participación de IASE en 1993. Este año, la acción se desarrolla en Japón, en PME-24, ICME-9 y la IASE Round Table Conference sobre *La formación de los investigadores en el uso de la estadística*, que se celebra en el Instituto de Estadística Matemática de Tokio, con la colaboración de la Sociedad Estadística de Japón en la organización local.

Conferencias y Actividades Locales

Un número creciente de países dedica reuniones y organizan actividades en torno a la educación estadística. Por ejemplo, el pasado año, se organizaron sesiones de educación estadística en CLATSE 4, el Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística, Mendoza, Argentina y en la Sexta Conferencia de Estadística de Países Islámicos, Lahore, Pakistán. También en Lisboa, Portugal, se celebró una conferencia específica con más de 600 participantes, el "Encontro sobre Ensino e Aprendizagem da Estatística".

La Sociedad Estadística de Argentina incluirá reuniones de educación estadística en todos sus congresos, a partir de este año. En Australia, los dos últimos años, se han organizado seminarios de un día de duración, llamados AusIcots, totalmente dedicados al tema y en la Conferencia Australiana de Estadística del año 2000 hay un taller de dos días dedicado al tema.

Este año habrá mucha actividad de educación estadística en la conferencia de la American Statistical Association en Indianápolis. La revista de estadística en Polonia ha incluido recientemente una nueva sección sobre el tema y la American Statistical Association tiene una sección sobre educación estadística que publica una newsletter electrónica disponible para cualquier persona interesada. En el Reino Unido el RSS Centre for Statistical Education ha organizado actividades para la popularización de la estadística este año. Estos son sólo algunos ejemplos de lugares en que es posible aprender más sobre la enseñanza de la estadística, que tienen alguna conexión con IASE o sus miembros.

En la última década en Venezuela la educación estadística se ha hecho sentir en eventos de Educación Matemática y en los eventos profesionales de estadísticos como las *Jornadas Académicas de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales de la UCV*. Sin embargo, pensamos que dado el creciente interés por la educación estadística que hay en el país pronto se organizará una actividad el torno a esta.

Fondo de Desarrollo ISI

Uno de los fines de ISI es promover la calidad de la estadística en el ámbito internacional. Dado que en los países en desarrollo la necesidad mayor, ISI considera necesario proporcionar ayuda a los estadísticos de estos países para alcanzar este progreso.

Con este fin el Comité Ejecutivo de ISI ha establecido el ISI Development Fund, para ayudar a sus miembros de países en vías de desarrollo, incluyendo los de IASE, a que asistan a sus conferencias. La información está disponible en:

<http://www.cbs.nl/isi/devfundtxt.htm>

Grupo de Investigación de Educación Estadística IASE (IASE SERG) y su Boletín (IASE SERN)

La promoción de la investigación es también una de las prioritarias de IASE. La investigación es un medio para ampliar el conocimiento de los procesos de enseñanza - aprendizaje y evaluación de la estadística y de avanzar hacia el reconocimiento académico de la educación estadística como disciplina.

El *IASE Statistical Education Research Group* (IASE SERG) es un grupo especial dentro de IASE, abierto a todos los interesados en el tema. El grupo publica tres veces al año la *IASE Statistical Education Research Newsletter* (IASE SERN), que incluye trabajos cortos de interés general, resúmenes de trabajos de investigación, libros y tesis recientes, bibliografías sobre temas específicos, información sobre conferencias recientes y futuras y recursos en Internet. El Newsletter está disponible en el servidor: <http://www.ugr.es/local/batanero/sergroup.htm>

Página Web de IASE

La página Web de IASE proporciona información útil a cualquier interesado en la educación estadística. Además de presentar información sobre el funcionamiento de IASE e ISI, proporciona vínculos a páginas con información sobre conferencias, recursos, conjuntos de datos para usar en la enseñanza, paquetes estadísticos, Sociedades de Estadística, organismos oficiales, archivos y listas de discusión. La página se actualiza regularmente y los animamos a explorarla en <http://www.cbs.nl/isi/iase.htm>. Mucho apreciaríamos sus sugerencias para mejorarla y convertirla en el servidor más completo y útil para la educación estadística.

Afiliación a IASE

IASE ofrece a sus miembros la oportunidad de formar parte de la única comunidad internacional interesada en el mejoramiento de la educación estadística a todos los niveles. Sus miembros pueden tanto contribuir a la innovación y progreso en la educación estadística, como aprender de sus compañeros. Los miembros reciben varias publicaciones gratis o a precios reducidos. Si todavía no eres miembro, te recomendamos que lo pienses seriamente.

En el caso de Venezuela la cuota es solo 12 dólares al año (cuota de Miembros de países en desarrollo) y las publicaciones, conferencias y contactos te serán muy útiles para tu labor de enseñanza de la estadística. Puedes obtener más información en la página web <http://www.cbs.nl/isi/iase.htm>. Una copia del formulario de inscripción se adjunta a continuación y también puede obtenerse de la página web.

Agenda de Actividades

PME-24

La 24 Conferencia del Grupo Internacional para la Psicología de la Educación Matemática, 23-27 de Julio, 2000, Hiroshima, Japón. Ver <http://www.ipc.hiroshima-u.ac.jp/~pme24/>

Sobre el Grupo de Estocástica de PME ver: <http://www.beeri.org.il/stochastics>

ICME-9

El 9 Congreso Internacional de Educación Matemática 31 de Julio al 6 de Agosto, 2000, Makuhari/Tokio, Japón. IASE organiza varias sesiones. Ver: <http://www.swin.edu.au/math/iase/icme9.html>

IASE Round Table

La IASE Round Table Conference on Training Researchers in the Use of Statistics, 7-11 de Agosto, 2000, Tokio, Japón. La conferencia está ya cerrada, pero puede obtenerse información de: <http://www.ugr.es/~batanero/iasert.htm>.

ASA JSM 2000

La American Statistical Association celebra el Joint Statistical Meetings "Celebrate Diversity in Statistics", 13 - 17 de Agosto 2000, Indianápolis, USA. Ver: <http://www.amstat.org/meetings/jsm/2000/>

AusICOTS-3

Diciembre 2000

SRTL-2

Second International Research Forum on Statistical Reasoning, Thinking and Literacy, University of New England, Armidale, Australia, 15 - 20 de Agosto, 2001. Ver: <http://www.beeri.org.il/srtl/>

ISI-53

La 53rd Sesión del International Statistical Institute, 22-29 de Agosto, 2001, Seúl, Corea. Ver: <http://www.nso.go.kr/isi2001/>. Sobre las sesiones organizadas por IASE ver: <http://www.swin.edu.au/math/iase/isi53.html>. También se prepara una conferencia satélite preliminar de IASE.

ICOTS-6

La IASE Sixth International Conference on Teaching Statistics, 7-12 de Julio 2002, Durban, Sudáfrica es el principal congreso de Educación Estadística: Ver <http://www.beeri.org.il/icots6>

Si desea más información sobre estos eventos puede consultar la siguiente dirección

<http://www.swin.edu.au/math/iase/meetings.html>

Contactos

Para hacernos llegar sus recomendaciones, sugerencias y contribuciones usted puede contactar al:

Profesor

Audy Salcedo.

Telf: (02) 555 22 22 – 555 22 62.

e-mail:

pearson@cantv.net

audysalc@yahoo.com

Créditos

En este número colaboran:

Brian Phillips

Swinburne University of Technology

Carmen Batanero

Universidad de Granada

Audy Salcedo

Universidad Central de Venezuela

Universidad Nacional Abierta

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR STATISTICAL EDUCATION
<http://www.stat.ncsu.edu/info/iase/>

Formulario de inscripción

Para ingresar como miembro de IASE, rellene este impreso y envíelo a:

ISI Permanent Office,
 428 Prinses Beatrixlaan,
 PO Box 950, 2270 AZ Voorburg,
 The Netherlands.

Tel.: +31-70-3375737, Fax: +31-70-3860025, E-mail: isi@cbs.nl.

Nombre: _____ Apellido: _____ Hombre / Mujer: _____

Dirección Postal: _____

Tel.: _____ Fax: _____ E-mail: _____

Profesión: _____ Nacionalidad: _____

Dirección profesional (si es diferente de la anterior): _____

Áreas de Interés en educación estadística: _____

Cuota Anual - Marque en el lugar apropiado

Miembros de países industrializados

- Quiero ser miembro de **IASSE** cuota base 50 Dutch Guilders, (US \$24, EURO 23).
- Quiero recibir también la revista ISR¹ 45 Dutch Guilders (US \$22, EURO 20).
- Quiero recibir también SBR 20 Dutch Guilders (US \$10, EURO 9).
- Quiero recibir ISR y SBR 50 Dutch Guilders (US \$24, EURO 23).

Miembros de países en vías de desarrollo

- Quiero ser miembro de **IASSE** 50 Dutch Guilders, cuota base 25 Dutch Guilders, (US \$12 EURO 11)
- Quiero recibir también la revista ISR¹ 23 Dutch Guilders (US \$11, EURO 10).
- Quiero recibir también SBR² only @ 10 Dutch Guilders (US \$ 5, EURO 5).
- Quiero recibir también la revista ISR y SBR 25 Dutch Guilders (US \$ 12, EURO 11).

Cantidad total a pagar: _____

Mándeme una factura Adjuto un cheque por _____ a nombre de ISI

Cargar a mi: Euro/Mastercard Visacard

el total de _____

Número de tarjeta: _____ Fecha de expiración: _____

Firma: _____ Fecha: _____

¹ International Statistical Review

² Short Book Review